

A7 重磅：世界首个真数字器件开创 4D 数字电路和 d4 数字时代

New civilization: First True Dynamic Digital Device Initiating True Digital Circuits and d4 Times

Legislator of Mathematics

The first true dynamic digital device initiating the true digital circuits and d4 times. Heretofore, all the electronic devices and circuits are not the true digital ones but basing on the analogous circuit. Now the new dds end the fake of digital circuits. We will develop the unlimited charging technologies for military and civil. New technology, new civilization.

All the reporters and investors contact me by email: puipowfri@gmail.com. Thank you.

人类经历蒸气动力文明、电气文明、半导体文明、信息文明，但它们都是模拟的、至多是伪数字的；现在，我们要经由人类第一个真数字器件进入真正的数字文明，一个 IC 取代一个 30 多吨的 ENIAC 将再次发生，一包香烟大小的真数字计算机取代 Summit(148.6PFlops)和 Sierra 将再次发生，因为 DDS（真动态数字信号）支持无限叠加和无限运算而令功率降低可忽略不计的水平，人类将进入真正的超大型运算时代。与此同时，人们将享受无限充电的动态数字充电技术，从而最大限度节约能源；使用无极性辐射的智能手机和通讯设备而远离电磁干扰，等等，美好的生活随之展开。

迄今为止，人类的数字电路、数字通讯、数字信息处理、AI 等都是通过模拟电路实现的，自然不可能是真正的数字层面，也就是说，人类从未进入真正的数字时代，今天，纯数字的数字起源令全世界首次进入真正的数字时代，遵循傅里叶逆变换（Fourier inversion）等的以属于虚数的波动（振动）为前提的动态数字信号及其处理，从而构成真数字（动态数字）波动（振动、波振）原则。台积电的半导体技术再厉害也都只是属于模拟层面，用一个指甲的真数字电路取代一台超模拟伪数字的超级大电脑只有在无限叠加运算的纯数字电路时代才有可能实现。

复数空间中的真数字信号（全显数字）、全相干空间的无形数字（隐性数字）信号（负压数字）、负阻（十字）空间中的半隐性数字信号（负阻数字）、根（天线）空间中的开放性标准化数字信号（无障碍表达于不同介质中之负温度数字）、（真）数字四大金刚，统称为四层真数字技术（系统），从而构成（真）数字四大金刚原则，由此而来，人类将要进入四大数字时代：全显真数字时代、准化数字时代、半隐性数字时代、隐性数字时代。

二层单极晶体管（基极二极管 UJT）为全人类有史以来第一个数字电子器件，让人们从此开启四大数字时代：全显真数字时代(d1)、准化数字时代(d2)、半隐性数字时代(d3)、隐性数字时代(d4)，统称为 4d 时代，从而构成真数字（纯数字）4d 原则，真正的数字电路、数字通讯、数字信息处理、AI 等随之扬帆起航。

1· 模拟先于数字非数字原则、数字通讯、全世界首次进入数字时代、负阻连续性定理、负阻相位原则

我们以一个单极晶体管（基极二极管 UJT）T、射极电容 C、射极电阻 Re、基极电阻 R_{b1} 和 R_{b2}、电源 E（电动势等于 ε=U）作一个简单的负阻回路 L，单极晶体管 T 的两基极的电阻分别为 r_{b1} 和 r_{b2}，r_{bb}=r_{b1}+r_{b2}，单极晶体管 T 上的两基极之间的电压为 U_{bb}、r_{b1} 的电压为 U_{b1}、r_{b2} 的电压为 U_{b2}、i 为基极电流、u=U_{bb} 为单极晶体管上两基极之间的压降、r 为单极晶体管上两基极之间的动态电阻、Δμ 为与负阻 r_{bb} 上电压增量 Δu 对应的补偿电压、Δw 为 r_{bb} 上的电压总增量、E 为负阻 r_{bb} 上的电场强度、E' 为负阻 r_{bb} 上电场强度 E 的补偿电场强度、E'' 为负阻 r_{bb} 上总电场强度、dℓ 为电场强度 E 或 E' 的分布长度（先假设 ℓ 为直线段）、t 为时间、Δu 为单极晶体管 T 上的双基极总电压增量、Δi 为单极晶体管 T 上的双基极电流增量，我们于是有如下方程：

$$\varepsilon=U_{b1}+U_{bb}+U_{b2}=i(R_{b1}+R_{b2}+r_{bb})$$

$$du/di=dU_{bb}/di=-r$$

$$dU_{bb}=du=-rdi \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT01})$$

$$d\mu=dw+du=dw-rdi=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT02})$$

$$u=\int E \cdot d\ell \Rightarrow du=E \cdot d\ell=d(E \cdot \ell)$$

$$w=\int E' \cdot d\ell \Rightarrow dw=E' \cdot d\ell=d(E' \cdot \ell)$$

接着，我们将 Eq.UJT01 化简后有如下方程：

$$d\mu/dt=dw/dt+du/dt=dw/dt-rdi/dt=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT03})$$

$$dE''/dt=dE'/dt+dE/dt=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT04})$$

$$dU_{bb}=du=-rdi \Rightarrow du+rdi=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT05})$$

$$du+rdi=0 \Rightarrow du/dt+rdi/dt=0 \Rightarrow$$

$$\Delta u+r\Delta i=C'' \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT06})$$

令 $i=I_0\sin(\omega t)$ 、 $u=U_0\cos(\omega t)$ ，则当 $\omega t=\pi/4$ 时，其由 $du+rdi=0$ 得 $U_0=rI_0$ ，其中 U_0 为 u 的振幅、 I_0 为 i 的振幅、 ω 为角频率、 $\Delta u=\Delta u_u=\int E_u \cdot d\ell$ 、 $j=\sigma E_i$ ， E_u 为电压 Δu 依据基尔霍夫电压定律 KVL 中的电场强度、 E_i 为依据微分欧姆定律（Ohm law）的电场强度、 E_0 为 E_u 和 E_i 的共模（比照振幅）、 j 为电流密度而 σ 为电导率，显然：

$$\Delta(\Delta u)+\Delta(r\Delta i)=0 \Rightarrow d(\Delta u)/dt+d(r\Delta i)/dt=0 \Rightarrow$$

$$U_0\cos(\omega t)+rI_0\sin(\omega t)=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT07})$$

$$(\Delta u)^2+(r\Delta i)^2=(\Delta u_u)^2+(\Delta u_i)^2=U_0^2 \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT08})$$

$$(\Delta E_u)^2+(\Delta E_i)^2=E_0^2 \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT09})$$

上述 Eq.UJT01、Eq.UJT05 表明，在回路 L 中，单极晶体管（基极二极管）的双基极电压 U_{bb} 增大必然引起基极电流的减小，反之引起基极电流的增大，从而构成单极晶体管（基极二极管）负阻效应（原则）；Eq.UJT06 表明，单极晶体管的负阻效应在电压增量上是连续的，从而构成负阻连续性定理（原则），依此类推至于其他负阻情形同理成立；Eq.UJT09 表明单极晶体管负阻效应的电流增量方向和电阻增量方向相互垂直，构成一个虚数与实数相交的复数域 Ω，Eq.UJT06 的连续性定理归根结底基于复数域 Ω 的相位上，复数域 Ω 又称为

十字空间、交换空间，从而构成负阻相位连续性定理（原则）、负阻相位定理（原则）、负阻十字连续性定理（原则），依此类推至于其他负阻情形同理成立；进而，我们有如下分析：
 (a)当负阻 r_{bb} 上的电压被降低时（相当于对波矢上的能量池进行充电），其上的动态电场强度有如下的解，

$$E=E_0e^{j(kx+\omega t+\varphi)}, E'=E_0e^{-j(kx+\omega t+\varphi)}$$

$$E''=E+E'=2E_0\cos(kx+\omega t+\varphi')$$

$$dE''/dt=0 \Rightarrow E''=C_0=2E_0 \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT11})$$

Eq.UJT11 表明，当负阻 r_{bb} 上的电压被降低时，其产生常数性电场强度（电平），标准化后即成为数字信号的 1，从而构成负阻（电平）数字化（单位化）原则 1、负阻数字信号（电平）原则 1、负阻单位 1（数字化）原则，其中， j 为虚数单位、 k 为波矢、 x 为位移、 ω 为角频率、 t 为时间、 φ' 为初位相、 E_0 为负阻 r_{bb} 上的电场强度振幅、积分常数 $C_0=2E_0$ ；

(b)当负阻 r_{bb} 上的电压被增强时（相当于波矢上的能量池进行放电），其上的动态电场强度有如下的解，

$$E=E_0e^{j(kx+\omega t+\varphi)}, E'=-E_0e^{-j(kx+\omega t+\varphi)}$$

$$E''=E\oplus E'=0$$

$$dE''/dt=0 \Rightarrow E''=C_{00}=E_{00}=E_0 \quad \dots\dots (\text{Eq.UJT12})$$

Eq.UJT12 表明，当负阻 r_{bb} 上的电压被增强时，其产生常数性电场强度（电平），标准化后即成为数字信号的 1，从而构成负阻（电平）数字化（单位化）原则 2、负阻数字信号（电平）原则 2、负阻单位-1（数字化）原则，其中， j 为虚数单位、 k 为波矢、 x 为位移、 ω 为角频率、 t 为时间、 φ' 为初位相、 E_0 为负阻 r_{bb} 上的电场强度振幅、积分常数 $C_0=2E_0$ 、 $C_{00}=E_{00}=E_0$ 。负阻数字信号（电平）原则 1 和负阻数字信号（电平）原则 2 合并为负阻数字信号（电平）原则、负阻数字信号（电平）原则、负阻单位（数字化）原则，由此而来，上述的负阻回路 L 即为全世界有史以来的第一个真数字器件或纯数字器件，依据其所在的工作层次，我们称之为二层单极晶体管（基极二极管 UJT）、（真）数字发生器，人类的真正数字时代随即开启，真正的数字电路、数字器件、数字通讯、数字计算、数字信息处理、数字 AL 由此起源，从而构成数字起源原则。迄今为止，人类的数字电路、数字通讯和数字信息处理等都是通过模拟电路实现的，自然不可能是真正的数字层面，也就是说，人类从未进入真正的数字时代，今天，纯数字的数字起源令全世界首次进入真正的数字时代，遵循傅里叶逆变换（Fourier inversion）等的以属于虚数的波动（振动）为前提的动态数字信号及其处理，从而构成真数字（动态数字）波动（振动、波振）原则。

综上所述，我们有如如下的定义：

驻波是方向相反、频率相同、振幅相同的两列波的叠加，依此类推，方向相同、振幅相反、频率相同的两列相干波的叠加，称之为夫妻波（动）或振荡；方向相反、振幅相反、频率相同的两列相干波的叠加，称之为无（形）波（动）或振荡。

夫妻波（动）和隐（形）波（动）统称为隐（形）波（动）或振荡。

驻波和隐（形）波（动）统称为对波（动）或振荡。

2· 真数字和伪数字、模拟的区别

模拟是以连续的信号为标志的，从而构成模拟连续性原则。

数字使以独立的数位为前提的，从而构成数字分裂（分立、独立）原则。

如果以模拟为前提的数字电路 W 是真数字的，那么，依据数字分裂（分立、独立）原则，其必然是分裂的，记为结论 F；然而，依据模拟连续性原则、前提决定结果原则、同一律，以模拟为前提的数字电路 W 必然是连续性的，也就不可能是分裂的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得模拟先于数字真（纯）数字否定原则和模拟先于数字非数字原则。

由此可见，负阻单位化、数字化的数字起源令全人类首次进入真数字时代。

在任意的波动 $W: E = E_0 e^{j(kx + \omega t + \varphi)}$ 中，其复矢量 E 是旋转的而在任意时刻遵循勾股定律： $E_0^2 \sin^2(kx + \omega t + \varphi) + E_0^2 \cos^2(kx + \omega t + \varphi) = E_0^2 = E^2$ ，显然，波动的复矢量 E 是守恒的即等于振幅 E_0 ，也就是无损耗的：既不增加也不减少的，从而构成波动无损耗（守恒、无功、无功耗）原则，依此类推至于振动无损耗（守恒、无功、无功耗）原则同理成立，合称为波振无损耗（守恒、无功、无功耗）原则、波动连续性原理（原则），其中，j 为虚数单位、k 为波矢、x 为位移、 ω 为角频率、t 为时间、 φ 为初位相、 E_0 为振幅。

依据真数字（动态数字）波动（振动、波振）原则、波振无损耗（守恒、无功、无功耗）原则，真数字（动态数字）的信号必然是守恒、无损耗的，从而构成真数字（动态数字）无损耗（守恒、无功、无功耗）原则。

依据模拟连续性原则，事实模拟信号无法排除噪音干扰，从而构成模拟（噪音）干扰无法排除原则。

模拟信号是功率必须达到阈值而可被识别的幅度（场强）驱动而不是纯信息驱动，也就是说，模拟信号必然是有功率消耗的，功率损耗是无法消除的，从而构成模拟有功（功率消耗）原则。

依据模拟有功（功率消耗）原则，以模拟为前提的运放和动、静态数字信号也是功率损耗是无法消除的，也就无法进行无功封装、传递、复制和运算，显然是伪数字，从而构成为数字（信号、信息、电路）有功（功率消耗）原则。

显然，真数字信号是神兽，模拟和伪数字不是神兽而是神经病。

共产主义认为共别人的产和共别人的妻女是全人类的全正面无损害之最高理想，和模拟、伪数字等功耗无法消除如出一辙，都是错误认识之神经病而不是全正面或无损耗的神兽。

迄今为止的数字电路、数字信号处理等都是伪数字，其和模拟一样以功耗为前提；从今日起，真正的无功耗数字电路、信号处理、通信等登陆世界。

比照波动，真数字信号在数字电路中可以无限叠加而存在、传递和运算，理论上可达到无任何功率损耗的层面，在实际应用中可将模拟电路、伪数字电路的功率损害砍掉 99.999% 以上，基于 5 号电池的手提电脑、大电脑、手机、交换机等将成为现实，因此数字电路和信号是无限绿色环保的、运算能力和处理能力无限增强（就象 SARS-2 病毒一样高效），从而构成数字绿色（最大限度节能减排）原则。

3· 数字化下的一根手指取代中共国政府原则、一根手指治国理政原则、一个手表全球治理原则、一个平台星际治理原则

共党用了自称全球最先进的大数据、AI、防火墙等，消耗了宣称全国总电量的 3%，实际上巅峰时期关闭了所有的工厂、路灯、景观照明来供应大数据、数字大监狱的运转，深圳等执行的是关六开一（一周停电六天开放一天），前所未有，其用电量应超过全国总用电量的 50% 以上，祸国殃民、劳民伤财、杀人诛心、害人而不害己，试问一下，这种以模拟为前提的烧钱伪数字威权统治真的是万能的吗？其真的能确保共产统治万年不变、以至全球治理？其事实上连数字边缘都没沾上，由此可见，愚昧、盲目和无知造成的浪费有多可怕。

反观回去，如果人们实现了真正的数字化，目前中共国全规模的大数据监控、防火墙大监狱的用电量将降低到一个或几个蓄电池级别，其能源节约的反差何等巨大，中共国家当前所有的国家信息处理全部集中到一个手指头的平台上进行运算绰绰有余，从而构成数字化下的一根手指取代中共国政府原则、一个（根）手指治国理政原则。

真数字化的开启和实现，其不仅是在 9 个 9 的级别上降低能耗，所谓元宇宙的脱离实体之数字 AI 也顺理成章，超越人脑思维的神经元技术、生命技术、超级计算机技术更是水到渠成，全球的信息运作则集中在一个手表大小的平台上实现，天文观测、星际资源的利用更是无限整合，从而构成数字化下的一个手表全球治理原则、一个平台星际治理原则。

4· 超越核动力的海洋航行、星际航行之数字无限充电技术

数字化同时带来了动态充电技术或数字充电技术，这是一种无限叠加的最高效充电技术，将为人类的海洋航行、星际航行提供超越核动力的充电能量，这就是数字无限充电技术。